

REKURRENT FORMULALAR YORDAMIDA BA'ZI INTEGRALLARNI HISOBLASH

*A.R.Safarov, O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti
dotsenti*

*M.Axtamova, O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti
3-bosqich talabasi*

Ushbu maqolada matematik analiz kursining aniqmas integrallar bo'limining muhim masalalaridan biri hisoblangan integralni rekurrent formulalar yordamida hisoblashga doir ba'zi masalalar qaralgan. Maqolada keltirilgan masalalar integrallashda rekurrent formula keltirib chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, maqola yuqori sinf o'quvchilari, kollej, akademik litsey va oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun integrallar bo'limini o'zlashtirishda ajoyib manbaa bo'ladi.

Kalit so'zlar: *integral, rekurrent, bo'laklab integrallash, giperbolik funksiya.*

В данной статье рассматриваются некоторые задачи, связанные с вычислением интегралов с использованием рекуррентных формул, которые считаются одной из важных тем раздела неопределённых интегралов курса математического анализа. Приведённые в статье задачи направлены на формирование навыков вывода рекуррентных формул при интегрировании. Статья является отличным источником для учащихся старших классов, студентов колледжей, академических лицеев и вузов для освоения темы интегралов.

Ключевые слова: *интеграл, рекуррентный, интегрирование по частям, гиперболическая функция.*

This article addresses some problems related to calculating integrals using recurrence formulas, which are considered one of the significant

topics in the indefinite integrals section of the mathematical analysis course. The problems presented in the article are aimed at developing skills in deriving recurrence formulas during integration. The article serves as an excellent resource for high school students, college and academic lyceum students, as well as university students for mastering the topic of integrals.

Keywords: *integral, recurrence, integration by parts, hyperbolic function.*

Matematik tahlil va uning qo'llanmalari doirasida aniqmas integrallarni hisoblash muammosi alohida ahamiyatga ega. Ushbu masala ko'plab nazariy va amaliy sohalarida, masalan, differensial tenglamalar, hisoblash usullari va analitik metodlar kabilarda uchraydi. Aniqmas integralni bevosita hisoblash ko'pincha murakkab bo'lganligi sababli, integrallarni rekurrent formulalar yordamida hisoblash usuli samarali alternativ metod sifatida keng qo'llaniladi. Rekurrent formulalar, integralni hisoblash jarayonini takrorlanuvchi qadamlar orqali amalga oshirish imkoniyatini beradi, bu esa murakkab integrallarni soddalashtirish va ularni hisoblashni osonlashtiradi. Rekurrent formulalar yordamida integrallarni hisoblash usullarini o'rganish, talabalarning matematik tafakkurini rivojlantirish va ularning masalalarni yechish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Maqolada rekurrent formulalarni hosil qilish va ularni qo'llash orqali ba'zi integral misollarini yechish masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv nafaqat integrallash jarayonini soddalashtiradi, balki bo'laklab integrallash usuli, giperbolik funksiya va boshqa qo'shimcha analitik metodlar yordamida turli integral turlari uchun yagona va moslashuvchan hisoblash algoritmlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Ushbu maqolaning maqsadi rekurrent formulalar yordamida integralni hisoblash jarayonini batafsil ko'rsatish, misollar orqali metodning samaradorligini namoyish etish va Maple kabi kompyuter

dasturlari yordamida hisoblash imkoniyatlarini taqdim etishdir. Ushbu yondashuv yuqori sinf o'quvchilari, kollej, akademik litsey va oliy ta'lim talabalariga aniqmas integrallar bo'limini o'zlashtirishda qulay va tushunarli manbaa bo'ladi.

Asosiy mavzuga o'tishdan avval aniqmas integral tushunchasiga bir muncha to'xtalib o'tamiz.

Ta'rif. [1] $F(x)$ funksiya biror oraliqda $f(x)$ funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, $F(x) + C$ (bunda C ixtiyoriy o'zgarmas) funksiyalar to'plami shu oraliqda $f(x)$ funksiyaning aniqmas integrali deyiladi va $\int f(x)dx = F(x) + C$ bilan belgilanadi.

Bu yerda $f(x)$ integral ostidagi funksiya, $f(x)dx$ integral ostidagi ifoda, x integrallash o'zgaruvchisi, \int integral belgisi deyiladi. Demak, $\int f(x)dx$ simvol, $f(x)$ funksiyaning hamma boshlang'ich funksiyalari to'plamini belgilaydi. Berilgan funksiyaning aniqmas integralini topish amaliga integrallash deyiladi.

Agar $u = u(x)$ va $v = v(x)$ funksiyalar (a, b) intervalda uzluksiz $u'(x)$ va $v'(x)$ hosilalarga ega bo'lsa, unda shu intervalda ushbu

$$\int u(x) dv(x) = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) du(x)$$

bo'laklab integrallash formulasi o'rinli bo'ladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bo'laklab integrallash usulini qo'llab hisoblanadigan integrallarni asosan, asosan uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchi guruhga ko'paytuvchining biri ma'lum funksiyaning hosilasi bo'lgan ikkinchisi esa ushbu

$$\ln x, \arcsin x, \arccos x, \arctg^2 x, \arccos^2 x, \ln \varphi x, \dots$$

funksiyalardan biriga teng bo'lgan funksiyalarning integrallari

kiritiladi. Bu holda $u(x)$ deb shu funksiyalar belgilanadi.

Ikkinchi guruhga $\int(ax + b)^n \cos cx dx$, va $\int(ax + b)^n e^{cx} dx$ ko'rinishdagi integrallar kiritiladi. Bu holda $u(x) = (ax + b)^n$ deb olinib, bo'laklab integrallash formulasi n marta qo'llaniladi.

Uchinchi guruhga

$\int e^{ax} \cos bx dx, \int e^{ax} \sin bx dx, \int \sin(\ln x) dx, \int \cos(\ln x) dx$ ko'rinishdagi integrallar kiritiladi. Bunda integralni I deb belgilab, bo'laklab integrallash formulasini ikki marta qo'llasak, I ga nisbatan chiziqli tenglamaga kelamiz.

Bu uchta guruhga kirmagan ba'zi integrallar ham bo'laklab integrallash usuli bilan hisoblash mumkin. Masalan, quyidagi rekurrent formulalar yordamida hisoblanadigan ba'zi integrallar shular jumlasidandir.

Ushbu
$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} \quad (a = \text{const}, n = 1, 2, \dots)$$

integralni hisoblash talab etilsin. Bu integralni hisoblash uchun rekurrent formula keltirib chiqarish talab etiladi. So'ngra berilgan integralni hisoblash masalasi osonlashadi. Bo'laklab integrallash

formulasidan foydalanamiz, buning uchun, $u = \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}, dv = dx$ deb belgilash olamiz. Ma'lumki,

$$du = -\frac{2nx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx, \quad v = x \quad \text{bo'ladi.}$$

Bundan,

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx = \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2nI_n - 2a^2nI_{n+1}$$

ekanligini topib, bu tenglikdan I_{n+1} ni hosil qilamiz:

$$I_{n+1} = \frac{x}{2a^2n(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2a^2n} I_n. \quad (1)$$

(1) rekurrent formula yordamida I_{n+1} integralni hisoblash uchun I_n integralni hisoblashga keltiriladi. Bu formula yordamida n ning ixtiyoriy qiymatida integralni hisoblash mumkinligini ko'ramiz.

Misol.

1. $\int \frac{dx}{\sin^n x}$, $n > 2$ integralni hisoblash uchun rekurrent

formula keltirib chiqaramiz.

Dastavval, berilgan integralni I_n orqali belgilab olamiz, so'ngra bo'laklab integrallash formulasini qo'llaymiz, ya'ni

$$I_n := \int \frac{dx}{\sin^n x} = \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x \cdot \sin^2 x} =$$

$$\left[u = \frac{1}{\sin^{n-2} x}, \quad dv = \frac{dx}{\sin^2 x}, \quad du = (2-n) \sin^{1-n} x \cos x dx, \right. \\ \left. v = -\operatorname{ctg} x \right]$$

$$= \frac{\cos x}{-\sin^{n-1} x} + (2-n) \int \frac{\cos^2 x}{\sin^n x} dx =$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + (2-n) \int \frac{dx}{\sin^n x} - (2-n) \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x} =$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + (2-n) I_n - (2-n) I_{n-2}.$$

Bundan, quyidagini hosil qilamiz:

$$I_n = -\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1}x} + \frac{n-2}{n-1}I_{n-2}.$$

Yuqoridagi rekurrent formulani avvalo $n = 3$ hol uchun qo‘llasak, berilgan integralni hisoblash $I_1 = \int \frac{dx}{\sin x}$ integralni hisoblashga keltiriladi.

2. $I_n = \int \sin^n x dx$ integral uchun rekurrent formula keltirib chiqarish uchun bo‘laklab integrallash usulidan foydalanamiz. Ya’ni,

$$\begin{aligned} I_n &= \int \sin^n x dx = -\int \sin^{n-1} x d \cos x dx = \\ &= [u = \sin^{n-1} x, \quad dv = d \cos x, \\ &\quad du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x dx, \quad v = \cos x] = \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx = \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n. \end{aligned}$$

Bundan

$$I_n = -\frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n}I_{n-2}$$

ko‘rinishidagi rekurrent formulaga ega bo‘lamiz.

3. $I_n = \int \ln^n x dx$ integral uchun rekurrent formula keltirib chiqaramiz. Yuqoridagi misollar kabi bo‘laklab integrallash usulini qo‘llasak.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \ln^n x dx = \left[u = \ln^n x, \quad dv = dx, \quad du = \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx, \quad v = x \right] = x \ln^n x - \\ &\int \frac{x n \ln^{n-1} x}{x} dx = x \ln^n x - n \int \ln^{n-1} x dx \end{aligned}$$

Bundan, $I_n = x \ln^n x - nI_{n-1}$ ko'rinishidagi rekurrent formulaga ega bo'lamiz.

4. Yuqori darajali giperbolik funksiyalarni integrallashda ham rekurrent formula tuzish ayni muddao bo'ladi. Quyidagi misolni qaraylik,

$$I_n = \int sh^n x dx, \quad n > 2.$$

$$\text{Bundan } I_n = \int sh^{n-1} x dchx =$$

$$\begin{aligned} [u = sh^{n-1} x, \quad dv = dchx, \quad du = (n-1)sh^{n-2} x chx dx, \quad v = chx] \\ = sh^{n-1} x chx - (n-1) \int ch^2 x sh^{n-2} x dx = \\ = sh^{n-1} x chx - (n-1) \int sh^{n-2} x dx - (n-1) \int sh^n x dx \\ I_n = sh^{n-1} x chx - (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n \end{aligned}$$

$$I_n = \frac{sh^{n-1} x chx}{n} - \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

formulaga ega bo'lamiz.

5. $I_n = \int x^\alpha \ln^n x dx$, $\alpha \neq -1$ integral uchun rekurrent formula keltirib chiqarish masalasini qaraylik. Buning uchun bo'lab integrallash usulidan foydalanamiz:

$$I_n = \int x^\alpha \ln^n x dx =$$

$$\left[u = \ln^n x, \quad dv = x^\alpha dx, \quad ch = \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx, \quad v = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \ln^n x - \int \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \cdot \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx = \\
 &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \ln^n x - \frac{n}{\alpha+1} \int x^\alpha \ln^{n-1} x dx.
 \end{aligned}$$

Oxirgi tenglikdan, $I_n = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \ln^n x - \frac{n}{\alpha+1} I_{n-1}$

ko'rinishidagi rekurrent formulaga ega bo'lamiz.

Maple dasturi yordamida rekurrent formulalar orqali berilgan integrallarni ham hisoblash imkoniyati mavjud. Quyida bir misol va uning Maple dasturidagi yechimini keltirib o'tamiz.

Quyidagi misolda ma'lum ko'rinishdagi integralni hisoblash dasturi keltirilgan.

Yuqorida $\int \sin^n x dx$ integral uchun rekurrent formula keltirib chiqargan edik.

$$I_n = -\frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

Mapleda bu formulani qo'llab, $\int \sin^n x dx$ integralni hisoblash uchun dastur quyidagicha bo'ladi:

```

Sin_rekurrent := proc(n)
  if n = 0 then
    return x;
  elif n = 1 then
    return -cos(x);
  else
    return -cos(x)*sin(x)^(n-1)/n + (n-1)/n*Sin_rekurrent(n-2);
  end if;
end proc;
    
```


Keling dastur qanday ishlashini ko'rib chiqaylik, $\int \sin^3 x dx$ ($n=3$) hol uchun dastur qanday natija qayd etishini ko'ramiz:

1. Sin_rekurrent(3) chaqiriladi.
2. $3! \neq 0$ va $3! = 1$ shartlari bajarilmaydi, shuning uchun else qismi ishlaydi.

3. return

$-\cos(x) * \sin(x)^{(3-1)/3 + (3-1)/3 * \sin_rekurrent(3-2)$

ya'ni return

$-\cos(x) * \sin(x)^{2/3 + 2/3 * \sin_rekurrent(1)}$ hisoblanadi.

4. Sin_rekurrent(1) chaqiriladi.

5. $1! \neq 0$ va $1! = 1$ sharti bajariladi, shuning uchun return $-\cos(x)$ ishlaydi.

6. Sin_rekurrent(3) funksiyasi $-\cos(x) * \sin(x)^{2/3 + 2/3 * (-\cos(x))}$ ya'ni $-\cos(x) * \sin(x)^{2/3 - 2 * \cos(x)/3}$ qaytaradi.

Natija: $-\cos x \cdot \sin^{2/3} x - \frac{2 \cos x}{3}$ ko'rinishida bo'ladi.

Quyida o'quvchi uchun mustaqil bajarish uchun misollar keltiramiz. Bundan tashqari bilimni mustahkamlash uchun [2,3,4] adabiyotlardagi misollardan ham foydalanishini tavsiya etamiz.

Mustaqil bajarish uchun misollar

$$1. I_n = \int \cos^n x dx, n > 2$$

$$4. I_n = \int \frac{1}{ch^n x} dx, n > 2$$

$$2. I_n = \int ch^n x dx, n > 2$$

$$5. I_n = \int \frac{x^n}{\sqrt{x^2+a}} dx, n > 2$$

$$3. I_n = \int \frac{1}{\cos^n x} dx, n > 2$$

$$6. I_n = \int sh^n x dx, n > 2$$

Adabiyotlar:

1. Azlarov T.A, Mansurov X.T. Matematik analiz. 1-qism. -T.: "O'qituvchi" 1994.
2. G'oziyev A, Israilov I, Yaxshiboyev M. Matematik analizdan misol va masalalar, 2-qism (o'quv qo'llanma). -T.: "Fan va texnologiya", 2012
3. Sadullayev A., Xudoyberganov G., Vorisov A., G'ulamov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 1-qism,-T.,1993
4. Sadullayev A., Xudoyberganov G., Vorisov A., G'ulamov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 2-qism,-T.,1995

